

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІЦІЯ УКРАЇНИ
ДНІПРОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ВНУТРІШНІХ СПРАВ
ПРЕДСТАВНИЦТВО НАТО В УКРАЇНІ
ВГО «АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНСЬКИХ ПРАВНИКІВ»
КОНСУЛЬТАТИВНА МІСІЯ
ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ В УКРАЇНІ

**МІЖНАРОДНА ТА НАЦІОНАЛЬНА
БЕЗПЕКА: ТЕОРЕТИЧНІ І ПРИКЛАДНІ
АСПЕКТИ**

*Матеріали ІХ Міжнародної
науково-практичної конференції
(м. Дніпро, 21 березня 2025 року)*

**У двох частинах
ЧАСТИНА ІІ**

**INTERNATIONAL AND NATIONAL
SECURITY: THEORETICAL AND APPLIED
ASPECTS**

*Theses of the IX International
scientific-practical conference
(Dnipro, March 21, 2025)*

**In two parts
PART II**

Дніпро
2025

УДК 34+35
М 58

*Рекомендовано до друку та до поширення
мережею Інтернет Науково-методичною радою
Дніпровського державного університету
внутрішніх справ (протокол № 7 від 19 березня 2025 р.)*

**М 58 Міжнародна та національна безпека: теоретичні і
прикладні аспекти : матеріали ІХ Міжнар.
наук.-практ. конф. (м. Дніпро, 21 бер. 2025 р.) ; у 2-х ч.
Дніпро : Дніпров. держ. ун-т внутр. справ, 2025. Ч. II.
784 с.**

ISBN 978-617-560-057-3

Збірник містить матеріали однойменної дев'ятої міжнародної науково-практичної конференції. У заході взяли участь науковці, викладачі та здобувачі закладів вищої освіти та наукових установ, а також фахівці-практики різноманітних державних установ та неурядових організацій. Тематика публікацій охоплює актуальні теоретико-прикладні проблеми міжнародної та національної безпеки.

Матеріали конференції можуть бути використані в науково-дослідній роботі та освітньому процесі закладів вищої освіти, а також у законотворчості та правозастосовній діяльності.

The collection contains theses of the eponymous ninth international scientific-practical conference. The event was attended by scholars, lecturers and post-graduates of higher schools and scientific institutions, and also practitioners of various public institutions and NGOs. The topics of publications cover urgent theoretical and applied problems of international and national security.

The conference theses can be used in research work and educational process of universities, as well as in law-making and law-enforcement activities.

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ

д.ю.н., проф. **О. А. Моргунов** (голова); д.ю.н., проф. **О. С. Юнін** (заст. гол.); д.ю.н., с.н.с. **В. С. Березняк**; д.ю.н., проф. **В. О. Боняк**; д.ю.н., проф. **В. В. Дараган**; д.ю.н., проф. **А. О. Собакарь**; д.ю.н., проф. **В. В. Шаблистий**; к.і.н., доц. **Д. В. Прошин**; к.ю.н., доц. **А. В. Самотуга**; к.і.н. **С. М. Цигульський**.

*Факти, судження й висновки, викладені авторами публікацій,
не завжди підтверджуються та поділяються редакційною колегією.*

ISBN 978-617-560-057-3

© ДДУВС, 2025
© Автори, 2025

Ярослав ДОРОГИЙ
завідувач кафедри
прикладної
математики
та інформатики
Донецького
національного
технічного
університету
(м. Дрогобич
Львівської обл.,
Україна),
доктор технічних
наук, професор

Ірина БЕРДИЧЕНКО
старший викладач
кафедри цивільного
та кримінального
права і процесу
Чорноморського
національного
університету імені
Петра Могили
(м. Миколаїв,
Україна),
кандидат
юридичних наук

<https://orcid.org/0000-0003-3848-9852>

ЗАХИСТ КРИТИЧНОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ЯК НАЦІОНАЛЬНИЙ ПРІОРИТЕТ

Вступ. Розвиток інформаційних технологій та їх інтеграція у всі сфери життєдіяльності суспільства зумовлює нові виклики для національної безпеки. Зокрема, КІІ стає однією з основних цілей кібератак, що можуть мати катастрофічні наслідки для функціонування держави. Порушення роботи фінансових систем, енергетичного сектору, транспортної та телекомунікаційної інфраструктури може призвести до економічної нестабільності, соціальної кризи та навіть загрози державному суверенітету.

В Україні проблема захисту КІІ набуває особливої актуальності в умовах військової агресії та постійного впливу з боку ворожих кібероператорів. Це вимагає комплексного підходу до забезпечення кібербезпеки, включаючи розробку ефективного законодавчого регулювання, впровадження міжнародних стандартів та посилення співпраці з міжнародними партнерами.

Метою цієї роботи є аналіз основних елементів критичної інформаційної інфраструктури та їхньої вразливості, дослідження державної політики України щодо захисту КІІ, а також огляд міжнародного досвіду у сфері кіберзахисту стратегічно важливих об'єктів.

Основні елементи критичної інформаційної інфраструктури та їхня вразливість. КІІ є основою національної безпеки, оскільки охоплює всі ключові сфери життєдіяльності держави. Однією з основних проблем КІІ є її вразливість до кібератак, які стають дедалі складнішими та різноманітнішими. Наприклад, атаки на енергетичний сектор можуть спричинити відключення електроенергії, що матиме ланцюговий ефект на інші критичні галузі. Фінансові установи постійно піддаються загрозам у вигляді хакерських атак, фішингу та витоків даних, що може підірвати довіру до банківської системи. У сфері транспорту атаки на системи навігації чи диспетчеризації можуть викликати збої у функціонуванні аеропортів, залізниць чи автотранспортної інфраструктури.

Не менш важливою є безпека охорони здоров'я, адже атаки на медичні інформаційні системи можуть призвести до витоку персональних даних пацієнтів або збоїв у роботі медичного обладнання. Сфера телекомунікацій також є вразливою, оскільки порушення її роботи може паралізувати засоби зв'язку, що критично важливо як для цивільного населення, так і для військових структур. Державні органи та оборонний сектор особливо часто стають мішенню для кібершпигунства та інформаційних атак, спрямованих на компрометацію стратегічних даних або дестабілізацію роботи ключових установ.

Основні причини вразливості КІІ пов'язані як із технологічними факторами, так і з людським фактором. Використання застарілого обладнання та програмного забезпечення, відсутність системи централізованого моніторингу загроз, нестача кваліфікованих фахівців у сфері кібербезпеки – все це робить КІІ потенційною мішенню для зловмисників. До цього додається фактор інсайдерських загроз, коли співробітники, свідомо чи несвідомо, сприяють витоку інформації або порушенню роботи систем.

Підсумовуючи наведене, констатуємо, що захист критичної інформаційної інфраструктури вимагає комплексного підходу. Державна політика повинна передбачати

модернізацію технологій, посилення контролю над інформаційними потоками, впровадження міжнародних стандартів кібербезпеки та активну співпрацю з міжнародними партнерами. Тільки так можна створити ефективну систему захисту, здатну протистояти сучасним кіберзагрозам.

Державна політика України щодо захисту критичної інфраструктури від кіберзагроз. Захист КІ є одним із пріоритетних завдань національної безпеки України. У зв'язку з постійною кіберзагрозою з боку ворожих держав, хакерських угруповань та кримінальних кіберструктур, держава активно розробляє та впроваджує нормативно-правові акти, створює відповідні інституції та зміцнює міжнародну співпрацю у сфері кібербезпеки.

На законодавчому рівні питання кіберзахисту КІ регулюється низкою ключових документів. Основою є Закон України «Про основні засади забезпечення кібербезпеки України», який визначає критичну інформаційну інфраструктуру як об'єкт стратегічного значення та встановлює правові механізми її захисту [1]. Крім того, в Україні діє стратегія кібербезпеки, яка передбачає розвиток державної політики в цій сфері на основі міжнародних стандартів та кращих практик [2].

Одним із головних органів, що координує кіберзахист критичної інфраструктури, є Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України (Держспецзв'язку). Вона відповідає за впровадження державної політики у сфері захисту інформаційних систем, розробку стандартів безпеки та реагування на кіберінциденти. Важливу роль у сфері кібербезпеки відіграє також Національний координаційний центр кібербезпеки (НКЦК) при Раді національної безпеки і оборони України, який здійснює стратегічне планування та контроль за реалізацією заходів кіберзахисту.

У межах державної політики важливу роль відіграє створення системи реагування на кіберінциденти. У цьому контексті функціонує Комп'ютерна команда реагування на надзвичайні події в Україні (CERT-UA), що працює над моніторингом кіберзагроз, виявленням атак та координацією заходів з їхнього усунення. Також діють спеціалізовані центри кібербезпеки при силових структурах, зокрема в Міністерстві оборони та СБУ.

Ключовим напрямом розвитку державної політики є імплементація міжнародних стандартів та розширення міжнародного співробітництва. Україна активно взаємодіє з Європейським Союзом, НАТО, США та іншими партнерами у сфері кіберзахисту. Важливими є проекти, що спрямовані на обмін інформацією про кіберзагрози, навчання спеціалістів та впровадження технологічних рішень для зміцнення стійкості критичної інфраструктури.

Важливим у цьому напрямі є також удосконалення національного законодавства та імплементація європейського законодавства. Наразі розроблено проєкт Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення процедур нагляду за кібербезпекою та запровадження європейських схем сертифікації кібербезпеки». У проєкті пропонується узгодити національне законодавство з тристороннім Україною зобов'язанням у межах Компоненту I Регламенту (ЄС) 2024/792 від 29 лютого 2024 року, який ухвалено Європейським Парламентом та Радою, що засновує Ukraine Facility в частині імплементації Директиви (ЄС) 2022/2555 Європейського Парламенту та Ради від 14 грудня 2022 року про заходи для високого спільного рівня кібербезпеки на території Союзу, внесення змін до Регламенту (ЄС) № 910/2014 і Директиви (ЄС) 2018/1972, а також про скасування Директиви (ЄС) 2016/1148 (Директива NIS 1) (далі – NIS2) та Регламенту (ЄС) 2019/881 Європейського Парламенту та Ради щодо прийняття Європейською спільною схемою сертифікації кібербезпеки на основі критеріїв (EUCC) (далі – Регламент 2019/881). Зокрема, пропонується зміни до законів України: «Про основні засади забезпечення кібербезпеки України» [1], «Про національну безпеку України», «Про публічні електронні реєстри», «Про електронні комунікації», «Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги», «Про Державну службу спеціального зв'язку та захисту інформації України», «Про державне регулювання ринків капіталу та організованих товарних ринків», «Про технічні регламенти та оцінку відповідності», «Про стандартизацію» та «Про хмарні послуги». Його новелами визначатимуться підходи та організаційні засади створення та функціонування національної системи кібербезпеки відповідно до NIS2 та встановлюватимуться можливості використання продуктів, послуг та процесів інформаційно-комунікаційних технологій для забезпечення кібербезпеки.

Незважаючи на значні успіхи у сфері кібербезпеки, Україна продовжує стикатися з викликами. Зокрема, проблемами залишаються недостатнє фінансування, нестача кваліфікованих фахівців та складність впровадження сучасних технологій у державному

секторі. Водночас завдяки розробці нових законодавчих ініціатив, розвитку державних структур кіберзахисту та міжнародній підтримці Україна поступово зміцнює свою кіберстійкість та підвищує рівень захисту критичної інформаційної інфраструктури.

Міжнародний досвід у сфері кіберзахисту критично важливих об'єктів. Кібербезпека критично важливих об'єктів є одним із пріоритетних напрямів державної політики багатьох країн світу. З огляду на зростаючу кількість кібератак, уряди розвинених держав впроваджують комплексні стратегії, розвивають національні агентства з кібербезпеки, впроваджують стандарти захисту та розширюють міжнародну співпрацю для забезпечення стійкості КІІ.

США є однією з провідних країн у сфері кіберзахисту. У країні діє Агентство з кібербезпеки та безпеки інфраструктури (CISA), яке координує зусилля з охорони КІІ. Уряд США впроваджує підхід Zero Trust, що передбачає максимальний рівень контролю за всіма мережами, пристроями та користувачами [3]. Також відповідно до законодавства США, компанії критичної інфраструктури повинні повідомляти про кіберінциденти протягом 72 годин.

Європейський Союз активно розвиває політику кібербезпеки через Агентство ЄС з кібербезпеки (ENISA) та Директиву NIS2, яка встановлює суворі вимоги до захисту КІІ у країнах-членах. У ЄС діє система обміну інформацією про кіберзагрози, а також проводяться регулярні навчання з моделювання атак на критичні об'єкти [4].

Велика Британія має Національний центр кібербезпеки (NCSC), який працює над захистом урядових і приватних об'єктів від атак. Британська стратегія передбачає створення кіберрезерву та активну співпрацю державного та приватного секторів у розробці засобів захисту [5].

Ізраїль є одним із лідерів у сфері кібербезпеки. У країні діє Національна дирекція кібербезпеки (INCD), що впроваджує жорсткі стандарти для захисту КІІ. Одним із ключових підходів Ізраїлю є принцип active defense, який передбачає проактивне виявлення та нейтралізацію загроз ще до того, як вони можуть спричинити шкоду.

Південна Корея розвинула потужну систему кіберзахисту через Агентство з питань безпеки Інтернету (KISA), яке координує заходи щодо протидії атакам на державні та комерційні об'єкти. Стратегія країни базується на впровадженні штучного інтелекту для автоматичного аналізу загроз.

Загалом міжнародний досвід демонструє, що ефективний захист критичної інфраструктури базується на державному регулюванні, створенні спеціалізованих агентств, співпраці між державою та бізнесом, впровадженні міжнародних стандартів кібербезпеки та використанні новітніх технологій, зокрема штучного інтелекту та Big Data. Україні доцільно враховувати ці практики, адаптуючи їх до своїх потреб і реалій кіберзагроз.

Висновки. Забезпечення кібербезпеки КІІ є ключовим аспектом національної безпеки України, адже критичні сектори, такі як енергетика, фінанси, транспорт, медицина, зв'язок і державне управління, залишаються вразливими до кіберзагроз. Основними викликами є технологічна застарілість, людський фактор та зростаюча складність атак. Державна політика спрямована на зміцнення кіберзахисту через законодавчі ініціативи, діяльність Держспецзв'язку, CERT-UA, НКЦК та впровадження міжнародних стандартів. Проте Україні необхідно активізувати модернізацію інфраструктури, підготовку кадрів і міжнародну співпрацю. Комплексний підхід, що містить проактивне виявлення загроз, використання штучного інтелекту та взаємодію держави й бізнесу, сприятиме підвищенню кіберстійкості КІІ.

1. Про основні засади забезпечення кібербезпеки України : Закон України, 5 жовтня 2017 року № 2163-VIII. *Верховна Рада України*. URL: <http://surl.li/ouqbyur> (дата звернення: 15 листопада 2024).

2. Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 14 травня 2021 року «Про Стратегію кібербезпеки України» : Указ Президента України від 26.08.2021 року № 447/2021. URL: <http://surl.li/cbyuys> (дата звернення: 27 лютого 2025).

3. Cybersecurity and Infrastructure Security Agency. Zero Trust Maturity Model. URL: <https://surl.li/tioewf> (дата звернення: 27.02.2025).

4. European Union. Directive (EU) 2022/2555 of the European Parliament and of the Council of 14 December 2022 on measures for a high common level of cybersecurity across the Union. URL: <https://surl.li/ljuhwn> (дата звернення: 27.02.2025).

5. United Kingdom Government. Adapting to Evolving Threats: A Summary of Critical 5 Approaches to Critical Infrastructure Security and Resilience. URL: <https://surl.li/wycjff> (дата звернення: 27.02.2025).